

RAQAMLASHTIRISHNING INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI

*Tajimova Xumora Ikrom qizi,
"Axborot tizimlari va raqamli texnologiyalar"
kafedrası 1-kurs magistranti, TMI,
Email: khumoraikramovna@gmail.com*

***Annotasiya.** Inson kapitali yuqori texnologiyali tarmoqlarni rivojlantirish va raqamli iqtisodiyotni shakllantirishning zamonaviy sharoitida eng raqobatbardosh va noyob resursga aylanmoqda. Amalga oshirilayotgan raqamlashtirish jarayonlari inson kapitalining shakllanishi va rivojlanishiga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Ushbu maqola raqamlashtirishning inson kapitaliga ta'sirini oz' ichiga olgan.*

***Tayanch so'zlar:** raqamli iqtisodiyot, end-to-end, Internet.*

Kirish.

Jahon iqtisodiyotidagi zamonaviy tendentsiyalar oltinchi texnologik tuzilmaning shakllanishiga ishora qilmoqda. Jahon hamjamiyati mamlakatlari ishlab chiqaruvchi kuchlarni rivojlantirishning yangi bosqichiga o'tishga intilmoqda. Ya'ni: xom ashyo va mashina uskunalari asosiy ro'l o'ynagan bosqichdan, keyingi innovatsiyalar va yuqori intellektual texnologiyalarga asosiy ro'l o'ynaydigan bosqichga. Rivojlanishning ushbu bosqichi butun jamiyat uchun ma'lum talablarni qo'yadi, masalan: yuqori malakali kadrlarning mavjudligi va innovatsion g'oyalarni mahsulot va texnologiyalarga tatbiq etishga hissa qo'shadigan ma'lum innovatsion muhitni shakllantirish.

Innovatsiyalarning harakatlantiruvchi kuchi, birinchi navbatda, raqobatdir. Raqobatbardoshlikni oshirish jarayonida ishlab chiqarish, tarqatish, ayirboshlash va iste'mol qilishda qo'llaniladigan joriy axborot, raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar muhim ahamiyat kasb etgani bu o'zgarishlarning zaruriy shartlaridan biri bo'ldi. [1]

Bilamizki, bugungi kunda korxonalar o'rtasida raqobatbardoshlik muammosi juda dolzarbdir, chunki ko'plab mahalliy mahsulotlar nafaqat jahon bozorida, balki dunyoda ham raqobatlasha olmaydi.

Innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarning tarqalishi nafaqat iqtisodiyotning real sektorida, balki ijtimoiy sohada, ya'ni ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyatda ham kuzatilmoqda. Zamonaviy jamiyat, shaxsiy kompyuter, Internet, raqamli aloqa vositalari, kompyuter o'yinlari, texnologik san'at va boshqalar kabi raqamli madaniyat hodisalarining kirib borishi tufayli dunyoni "raqamlar" prizmasi orqali qabul qiladi. [2]

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ro'lining ortishi, shuningdek, innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy etish natijasida jadallashgan ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi o'zgarishlar barcha rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning bir qismi iqtisodiyotida tarkibiy o'zgarishlarga olib keldi. [3]

Ushbu o'zgarishlarning mahsuli iqtisodiyotning yangi turi – "raqamli iqtisodiyot".

Inson kapitali bilim va ko'nikmalarning uyg'unligi sifatida ishlab chiqarishning eng muhim va eng raqobatbardosh omilidir. Bu hosildorlikning o'sishiga va natijada iqtisodiy o'sishga ta'sir qiladi. [4]

Inson kapitali sifatini oshirish muammosi ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning, shu jumladan O'zbekiston Respublikasining uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining bir qismidi. [5]

Shu bilan birga, innovatsiyalar ta'siridan kelib chiqqan iqtisodiyot va jamiyatda ro'y berayotgan tarkibiy o'zgarishlar, jumladan raqamli transformatsiyalar ham inson kapitalini boshqarishga yondashuvlarni takomillashtirish zarurligini oqlaydi.

ASOSIY QISM

Raqamlashtirish jarayonlari jamiyatning barcha sohalarida amalga oshirilmoqda.

Raqamlashtirish mavjud resurslardan ham kapital, ham inson resurslaridan samaraliroq foydalanishga olib keladi. Misol uchun, 27 Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun ochiq ma'lumotlar ilovalaridan foydalanishning umumiy iqtisodiy samarasi yiliga 140 dan 160 milliard evrogacha oshganni ta'kidlamioqda. [6]

Raqamli iqtisodiyot doirasida inson kapitali yangi shakllarga ega bo'lib, uning ahamiyati ko'plab tadqiqotlar va yangi bilimga asoslangan iqtisodiyot kontseptsiyasi bilan tasdiqlangan.

Fan-texnika taraqqiyotining rivojlanishi va raqamli texnologiyalarning inqilobiy o'zgarishlari bilan bog'liq bo'lgan globallashuvning chuqurlashib borayotgan jarayonlari insoniyat jamiyatini tabiiy ravishda o'zgartirmoqda. [7]

Robototexnika sohasidagi yutuqlar, qo'shimcha texnologiyalar va end-to-end texnologiyalarining kengayishi an'anaviy sanoat jarayonlarining intellektual jihatdan bir-biriga bog'lanishiga yordam beradi.

Ushbu o'zgarishlar doirasida inson kapitali muhim o'rin tutadi. Odamlar ishlab chiqarishning asosiy omiliga, ularning axborot texnologiyalari sohasidagi bilim, ko'nikma va malakalari esa raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning harakatlantiruvchi kuchiga aylanadi [8].

Davos iqtisodiy forumi prezidenti Klaus Shvabning ishonchi komilki, "raqamli iqtisodiyotning asosiy ishlab chiqarish omili kapital emas, balki inson salohiyati" [9] bo'ladi, bu birinchi navbatda yangi iqtisodiyot ehtiyojlarini qondiradigan malakalarda ifodalanadi.

Mamlakatning innovatsion rivojlanishining inson rivojlanishiga bog'liqligini aniqlash, shuningdek, mamlakatda inson kapitalining rivojlanish darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, u ularni taqlid qilish o'rniga yangi texnologiyalarni yaratishga moyilligini tushuntiradi. Ushbu xulosa inson kapitali yuqori bo'lgan mamlakatlar, qoida tariqasida, yangi texnologiyalarni yaratadilar va bu jarayonda yetakchilik qiladilar va inson kapitalini rivojlantirish darajasi past bo'lgan mamlakatlar faqat ularning yaratilishiga taqlid qiladilar, shu bilan birga ular doimo orqada qoladilar.

Shunga o'xshash vaziyatni mikro darajada ko'rish mumkin.

Innovatsion korxonaning rivojlanishi inson kapitalining rivojlanishi bilan bog'liq. Ushbu ikki toifa bir-birini to'ldiradi. Shunday qilib, korxonada yangi texnologiyalar va uskunalarni joriy etish ma'lum bilim va ko'nikmalarga ega yuqori malakali xodimlarga ehtiyoj tug'diradi. O'z navbatida, ijodiy, ijodiy ishchilar, yuqori darajadagi bilimga ega ishchilar ko'pincha yangiliklarni ishlab chiquvchilarga aylanishadi. Masalan:

AQSh kompaniyalari: Apple, Google, Tesle Motors, Microsort, Samsung-ya'ni juda yuqori innovatsion reytingga ega kompaniyalardir.

Ushbu kompaniyalardan ko'rinib turibdiki, ularning asosi tabiiy resurslardan foydalanish va doimiy ravishda innovatsiyalarni yaratishga va amalga oshirishga qodir bo'lgan insondir. Innovatsiyalar bo'yicha dunyoda yetakchi beshlikka kiritilgan kompaniyalar, shuningdek, eng daromadli yigirmata kompaniyaning jahon reytingiga kiritilgan bo'lib, bu ularning innovatsion siyosatining muvaffaqiyatidan dalolat beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu kompaniyalar inson kapitaliga juda katta e'tibor berishadi. Ko'pgina ishchilar uchun asosiy turtki bo'lgan katta maoshlardan tashqari, Apple, Google, Samsung kabi kompaniyalar xodimlar uchun ishlash,

ijodkorlik va rivojlanish uchun eng qulay sharoitlarni yaratadilar va ma'lum imtiyozlar va subsidiyalar ularning oilalarining inson kapitalini shakllantiradi.

Shunday qilib, innovatsion rivojlanish sharoitida korxonalar inson kapitalidan samarali foydalanmasdan turib, raqobatbardoshlik darajasini saqlab qolishlari mumkin emas. Xodimlarni o'qitish, ularning sog'lig'ini saqlash, ijtimoiy kafolatlar bilan ta'minlash - bularning barchasi bugungi kunda nafaqat shaxsning shaxs sifatida rivojlanishida, balki korxonaning yanada raqobatbardosh rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi.

Inson kapitalidan foydalanish jarayonida turli bozorlarning samaradorlik darajasi ta'sir ko'rsatdi. Inson kapitali boyligining shakli-bu xodimda amalga oshirilgan maxsus va umumiy bilimlar bo'lib, bu samarali mehnat orqali innovatsion mahsulotlarni yaratishga olib keladi. Bilimlar iqtisodiyotiga, shu jumladan ijtimoiy sohaga investitsiyalarga sarmoya kiritadigan davlat raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni, mehnat unumdorligini oshirishni ta'minlaydi va iqtisodiy tizimning iqtisodiy rivojlanishining yuqori ko'rsatkichlariga erishadi.

Inson kapitalini tavsiflash uchun quyidagi asosiy ko'rsatkichlar qo'llaniladi: bilim, aholi salomatligi va uning harakatchanligi. Ta'lim sifati, ishlab chiqarish tajribasi va ish haqi xarajatlari iste'mol xarajatlari sifatida emas, balki ishlab chiqarish resurslari sifatida inson kapitaliga investitsiyalar sifatida qaraladi, chunki ular strategik davrning ma'lum vaqtlaridan keyin daromadlar bilan qoplanadi. Amaliy faoliyatda inson salohiyati turli nisbatlarda moliyaviy, axborot, moddiy va boshqa ishlab chiqarish sohalarining muhim strategik manbai sifatida taqdim etiladi. Intilish ta'lim va ijtimoiy dasturlarni kengaytirish kelajakda inson kapitalini oshirishga qaratilgan. Jismoniy kapital singari, inson kapitali ham investitsiya siyosatining bevosita natijasi bo'lib xizmat qiladi, chunki bu xarajatlar strategik istiqbolda ortib borayotgan daromadlar bilan qoplanadi. (1-rasm)

Bilmizki, zamonaviy sharoitda mehnat bozoriga kiradigan yosh mutaxassislarni ish bilan ta'minlash jarayonida bir qator ma'muriy va iqtisodiy to'siqlarni shakllantiradigan asosiy tizimli omillarni mavjud. Bular,

- yangi kasblarga o'tish sharoitida mehnat bozorida ishchi kuchiga talab va taklif o'rtasidagi ma'lum bir nomutanosiblik;

- o'quv yurtini tugatish paytida talab qilinadigan tajriba va amaliy ishning kasbiy ko'nikmalarining yo'qligi;

- noishlab chiqarish sohasida ish topishga yo'naltirilgan va boshlang'ich ish haqining yuqori darajasini talab qiladigan bitiruvchilarni oqilona tanlash;

- mehnat bozorida iqtisodiy faoliyat va oqilona xulq-atvorning zamonaviy tendentsiyalari va ko'nikmalari to'g'risida ishsiz fuqarolar va ta'lim muassasalari bitiruvchilarini axborot-tahliliy qo'llab-quvvatlashning past darajasi.

Inson kapitalini baholashdagi mavjud muammolarga xodimlarning motivatsion mexanizmini shakllantirish bo'yicha mualliflik tafsiyamni keltirib o'tmoqchiman.

1. Amaliy faoliyatda tadbirkorlik tuzilmalarining inson kapitalini baholashga cheklangan yondashuv ishlab chiqarish va sotish faoliyatining yakuniy samarali ko'rsatkichlarini shakllantirishda muammolarni keltirib chiqaradi. Aksariyat kompaniyalar inson kapitalining sof boshqaruv baholash modellaridan yoki moliyaviy ko'rsatkichlardan foydalanadilar va inson kapitalini baholash uchun modellar juda ibtidoiy qo'llaniladi.

1-rasm-inson potensialining tuzilishi (muallifning rivojlanishi)

2. Inson kapitalini baholashda asosiy muammo bu kompaniyalarning inson kapitalining umumiy miqdori va o'sishini baholash uchun uslubiy asos, baholash ko'rsatkichlari va tajribasining yo'qligi. O'zbekistondagi aksariyat tadbirkorlik tuzilmalari inson kapitalini baholash bo'yicha tajribaga ega emaslar. Xodimlarni baholash bo'yicha tajribaning yetishmasligi inson kapitalining baholash modelini qo'llashni ancha qiyinlashtiradi. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida quyidagilar zarur inson faoliyatiga ilmiy yondashuvni qo'llash va uning salohiyatini baholash, shuningdek, inson kapitalini shakllantirish omillarini va iqtisodiy faoliyatning uzoq va qisqa muddatli maqsadlariga erishishning samarali usullarini hisobga olish.

3. Texnologik taraqqiyot va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish inson kapitalining eng muhim tarkibiy qismiga aylanadi. Agar kompaniyada ham inson kapitalining baholash tizimi qo'llanilsa, unda miqdoriy mezonlar yetarli darajada hisobga olinmaydi, bu umuman jamoaning individual xodimining inson kapitali miqdorini aniqlashni qiyinlashtiradi.

4. Inson kapitali turli loyihalarni ishlab chiqarish va tijoratlashtirishga joriy etishni ta'minlaydigan maxsus aktiv sifatida ishlaydi. Aslida, tadbirkorlik tuzilmalarining ishlab chiqarish va sotish faoliyatida inson kapitali ishtirokisiz ishlab chiqarish sharoitida, tijorat faoliyatida va boshqaruv sohasida innovatsion faoliyat amalga oshirilmaydi, kompaniya uchun inson kapitali qadriyatlarini e'tiborsiz qoldirish jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi. Tashkiliy va iqtisodiy xarakterdagi innovatsion faoliyat inson kapitalidan foydalanish natijalariga asoslanganligi sababli, inson kapitali tadbirkorlik tuzilmalarining innovatsion rivojlanishini ta'minlaydigan fundamental ahamiyatga ega bo'lgan aktivga aylanadi. Inson kapitalini umumiy baholash, uning kompaniyadagi sifat va miqdoriy o'sishi innovatsion tovarlarni chiqarish orqali yutuqli faoliyat yo'nalishlarini rivojlantirishni ta'minlaydi.

Xulosa.

Raqamli iqtisodiyot doirasida inson kapitali iqtisodiy rivojlanishning eng muhim omillaridan biri. Bugungi kunda inson kapitalini rivojlantirish mavzusi mintaqaviy iqtisodiyotni, ayniqsa, nafaqat O'zbekistonga, balki butun dunyoga ta'sir ko'rsatgan pandemiyadan keyingi tiklanish davrida rivojlantirish zarurati tufayli dolzarbdir. Ushbu maqola rivojlanayotgan texnologiyalar va innovatsiyalarning iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili sifatida inson kapitalini rivojlantirishga ta'sirini tahlil qilishga bag'ishlangan

Foydalanilgan adabiyotlar

1. TN Yudina Raqamli iqtisodiyotni tushunish. Teor. Ekon, 33 (2016 yil), 12-16 - betlar.
2. EV Gnatishina, AA Salamatov. Raqamli madaniyatni raqamlashtirish va shakllantirish: ijtimoiy va ta'lim jihatlarini. Bull Chelyabinsk davlat pedagogika universiteti. 8 (2017 yil), 19-24b.
3. J. Vrchota, M. Maříkova, P. Řehoř, L. Rolinek, R. Toushek. Inson resurslarining sanoat uchun tayyorligi 4.0 J. Ochiq innov. Technol. Mark. Kompleks, 6 (2020)
4. TY Kudryavtseva, A. Shvediani. O'zgartirilgan "qashshoqlikning shafqatsiz doirasi" modelining parametrlarini tahlil qilish. Buqa. Volgogr. Davlat universiteti. Ser. 3 Ekon. Ekol, 20 (2018 yil), 105-119b.
5. JY Kim Inson kapitalidagi bo'shliq hukumatlarni odamlarga sarmoya kiritishga majbur qilmoqda Onlaynda: <https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-06-14/human-capital-gap> (2019-yil 6-noyabrda kirish)
6. A. Dobrinin, K. Chernix, V. Kupriyanovskiy, P. Kupriyanovskiy, S. Sinyagov Raqamli iqtisodiyot - texnologiyalardan samarali foydalanishning turli usullari (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA va boshqalar) Int. J. Open Inf. Technol, 4 (2016 yil), 4-11b.
7. IA Pitaikina, SA Vlazneva. Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini shakllantirishning yangi sifati. Inf. J. Ekon. Qonun masalalari, 122 (2018), 39-44b.
8. SA Dyatlov, MA Dobroxotov. Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini amalga oshirish shakllari Izv. Sankt-Peterburg. Davlat universiteti. Ekon, 4 (2018 yil), 25-28b.
9. K. Shvab. To'rtinchi sanoat inqilobi. Qual. Boshqarmoq. J, 25 (2016 yil), 108-109b.
10. Baltayev J.B., Tajimova X.I. Inson boshqaruv kapitalida Fintechning bank –moliya institutlariga ta'siri. «Давлат солиқ сиёсатининг трансформацияси имкониятлари ва самарадорлигининг истиқболлари» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari tўplami. 2023 yil 26-aprel”, 484-489b.
11. Baltayev Jushkin Boltaboyevich, Tajimova Khumora Ikrom daughter (Tashkent Institute of Finance), Top 11 FinTech innovations in use in banking and finance. The program of the International Conference “International Conference on Information, System and Convergence Applications 2023” 3-6 July, Tashkent, 285-288b.
12. Azizova M.I., Tajimova X.I.-Boshqaruvda malakali kadrlar tayyorlashdagi mavjud muammolar va yechimlar(2023-yil)1154-1157b.